
**ФАКТОРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ
ПОПУЛЯЦИОННЫХ ГЕНОФОНДОВ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
БОРЕАЛЬНО-АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
FACTORS OF POPULATION GENE POOL DYNAMICS IN PLANTS AND
ANIMALS OF THE ARCTIC-BOREAL ZONE**

Д.В. Политов

Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, г. Москва, Россия;
dvp@vigg.ru

Ключевые слова: генофонд, популяция, динамика, факторы, молекулярно-генетические маркеры

В классической генетике популяций факторы, приводящие к изменению частот аллелей в популяциях, общеизвестны и рассматриваются как драйверы динамики видовых генофондов. В качестве нулевой точки удобно рассматривать популяцию в состоянии равновесия Харди–Вайнберга, а факторы, отклоняющие распределения частот от равновесных значений, обеспечивают как адаптацию популяций к условиям окружающей среды в настоящем, так и эволюционный потенциал, то есть возможные пределы адаптации и реализацию конкретных приспособительных механизмов в будущем. Одна группа факторов ответственна за интеграцию популяционных систем. Это те факторы, которые фактически определяют биологический вид как элемент биогеоценоза: миграции (обеспечение достаточного уровня «перемешивания генетического материала, в пределе ведущего к панмиксии), стабилизирующий и балансирующий отбор, обеспечивающие стабильное воспроизводство вида в оптимальных для него условиях. Другие факторы приводят к дифференциации популяций в пространственно-временном континууме: это в первую очередь мутации, генетический дрейф, движущий и дизруптивный отбор.

С помощью молекулярно-генетических маркеров, а в последнее время и геномных методов нового поколения, накоплен существенный материал для подкрепления, углубления и детализации взглядов на факторы адаптации и эволюции. Особую роль в последнее время играет изучение межвидовой интеграции и интрогрессии, которые признаны важнейшими механизмами повышения адаптивного и эволюционного потенциала популяций и существенно влияют как на уровни аллельного и генного внутривидового разнообразия, так и на генетическую подразделенность популяционных систем на различных уровнях иерархии. Появление новой парадигмы микроэволюционного процесса, не предусматривающей более необходимости обязательной пространственной изоляции популяций для видообразования и поддержания видовой самостоятельности. В настоящем сообщении предпринята попытка проиллюстрировать современную картину факторов дифференциации и интеграции генофондов примерами исследований различных таксономических групп животных и растений с бореально-арктическими ареалами. Общим в экологическом плане для этих таксонов

является сильное влияние плейстоценовой истории на современную структуру генетической изменчивости, часто обширные ареалы с плавной сменой условий, где признаки вида варьируют клинально вдоль градиентов климатических и прочих экологических переменных, но также нередко и мозаично, без каких-либо выраженных географических трендов. Экологические вызовы последних десятилетий, связанные с глобальными климатическими изменениями, антропогенным стрессом и их сочетанным воздействием делают актуальным дальнейшее изучение факторов динамики видовых и популяционных генофондов, в том числе выявление генетических основ локальной адаптации и пространственно-временной дифференциации с применением комплекса традиционных видов анализа фенотипа и генотипа, а также новейших полногеномных технологий.

DOI:10.5281/zenodo.17058948

МЕТОД МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ (НА ПРИМЕРЕ ПЕЧЕНИ) КАК ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ
METHOD OF MORPHOPHYSIOLOGICAL INDICATORS (ON THE EXAMPLE OF THE LIVER) AS A TOOL FOR MONITORING THE STATE OF POPULATIONS

Д.В. Полуэктова, И.А. Кшнясев

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия

Ключевые слова: грызуны, печень, энергетическое депо, сезонная адаптация, структура населения

Печень – центральный орган гомеостаза у млекопитающих. Относительную массу печени традиционно используют в качестве одного из ведущих морфофизиологических индикаторов, что связано с ее функцией как важного органа метаболизма, энергетического (углеводного и жирового) и белкового депо. Несмотря на множество данных о влиянии на массу и индекс печени различных факторов (Оленев, 1964; Европейская рыжая полевка, 1981; Демина и др., 2007; Нестеркова и др., 2012), многолетняя динамика этих показателей изучена недостаточно.

Цель нашей работы – оценить влияние популяционной динамики на изменчивость массы и индекса печени у рыжей полевки (*Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780)) при контроле других факторов (пол, репродуктивный и возрастной статус). Для этого мы сопоставили валидность и мощность двух подходов: метода морфофизиологических индикаторов (ММФИ) (Шварц и др., 1968) и классического аппарата общих линейных моделей (ANCOVA – ковариационного анализа).

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156